

RDX Geri Kazanımı: Atıktan Yüksek Katma Değerli Ürünlere

Özge Köse¹

¹Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri, Kırıkkale, Türkiye

²Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

*İletişimden sorumlu yazar: aumetin@kku.edu.tr

Özet

Üretim tarihinden itibaren uzun yıllar depolamaya maruz kalmış olan mühimmat, çeşitli sebeplerle kullanılamayacak hale gelmektedir. Atık durumundaki Comp-B mühimmatı hem maliyetli hem de çevreyi olumsuz yönde etkileyen bir imha prosesi ile bertaraf edilmektedir. Bu çalışmada, kullanım ömrünü tamamlamış Comp-B içindeki RDX'in geri kazanımı araştırılmıştır. Patlayıcıların geri kazanımı ve yeniden kullanımı, imha yoluyla bertaraf edilme işlemine karşı daha çevreci ve ekonomik bir yoldur. Bileşimi, yaklaşık %60 RDX ve %40 TNT'den oluşan Comp-B, mühimmatın ana dolgusundan mekanik yolla alınmış, RDX ve TNT'nin farklı çözücülerdeki çözünürlük farklarından yararlanarak, RDX katı faza, TNT çözücü fazında bırakılmaya çalışılmıştır. Proses verimliliğine başlangıç Comp-B derişimi ve karıştırma süresi gibi parametrelerin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen RDX'in saflığı Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Morfolojik ve yapısal özellikleri ise Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM), Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), X-Işını Kırınım yöntemi (XRD) kullanılarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Geri Kazanım, RDX

Giriş

Askeri hedefler, personel ve malzemeye zarar verdimen maksadıyla elle ve silahla atılan, havadan bırakılan araziye yerleştirilen güdümlü ve güdümsüz olarak rampalardan fırlatılan, patlayıcı, kimyasal, biyolojik ve radyolojik madde ve maddeleri kapsayan harp malzemelerine Mühimmat denir [1]. Patlayıcı madde ise şok veya ısı etkisi altında aniden yanarak veya patlayarak ayrışan ve gaz haline dönüşerek yüksek basınç oluşturan kimyasal bileşim veya karışımlardır. Patlayıcıların ana özelliği, ateşlendiklerinde yüksek sıcaklıkta ve büyük hacimde gaz halindeki bileşenlere dönüşmeleridir [2].

Şekil 1. Patlayıcı maddelerin sınıflandırılması

Patlayıcı maddeler genel özelliklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilirler (Şekil 1). Bazı durumlarda aynı patlayıcılar hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılabilir. Patlayıcı maddeler TNT gibi bileşik ya da Amonyum nitrat-Fueloil gibi karışım halinde bulunabilir. Kullanım amacına göre patlayıcılar; Tahrip edici patlayıcılar, Askeri patlayıcılar, Ateşleyiciler (Detonatörler), Yakıt olarak kullanılan (Propellantlar) patlayıcılar olarak sınıflandırılır.

Trinitrotoluen (TNT, $C_7H_5N_3O_6$), Siklotrimetilen-trinitramin (RDX, $C_3H_6N_6O_6$), Nitrogliserin (NG, $C_3H_5N_3O_9$), trinitrofenil-metilnitramin, (Tetritol, $C_7H_5N_5O_8$), pentaeritrol-tetranitrat (PETN, $C_5H_8N_4O_{12}$), Amonyum Nitrat (AN, NH_4NO_3), Amatol, A3, B4, C2-C3 ve C4 (Plastik Patlayıcı), Tetritol, Pentolit, Pikrik Asit ($(NO_2)_3C_6H_2OH$) yaygın patlayıcılardır [3]. Bunlar arasında, Hezogen olarak da adlandırılan RDX ilk kez 1898 yılında Henning tarafından heksametilen tetraminin derişik nitrik asit ile nitrolanması ile sentezlenmiştir [4].

Yöntem

RDX geri kazanımında ilk olarak atık Comp-B, mühimmatın ana dolgusundan mekanik yolla elde edilmiş ve havanda öğütülerek toz haline getirildi (Şekil 2), bileşimi HPLC kullanılarak belirlendi.

Şekil 2. (a) Toz haline getirilmiş (b) Mühimmat gövdesinden alınan Comp-B numunelerinin dijital fotoğrafları

Comp-B'den RDX geri kazanımı, Ekstraksiyon ve Solvent-Antisolvent sistemi olmak üzere çözünürlük temeline dayanan iki yöntem uygulanarak gerçekleştirildi. Bu amaçla, Comp-B örneği (yaklaşık 1 g) TNT'in çözünürlüğünün yüksek, RDX'in ise çözünürlüğünün az olduğu (Tablo 1) aseton, metanol ve etanol ortamında karıştırıldı. Süre sonunda, çözücü uzaklaştırıldı ve katı asetonitrilde tamamen çözünerek HPLC ile analiz edildi. Solvent-Antisolvent sisteminde ise, 0,2M RDX içeren Comp-B çözeltisi (5 ml), Toluene (25 ml) ortamına bir şırınga yardımıyla damlatılmak suretiyle aktarıldı, 2 dk boyunca karıştırıldıktan sonra 10 °C buz banyosunda 30 dk bekletildi (Şekil 3). Proses verimliliğine başlangıç Comp-B derişimi (0,2M-0,1M-0,075M-0,05M) ve ortama eklenen Comp-B'nin hacimce miktarının (2ml, 5ml, 10ml) etkisi değerlendirildi.

Şekil 3. Comp-B'den RDX geri kazanım süreci (Solvent-Antisolvent) şematik gösterimi

HPLC analizi: Süzme işleminin ardından, elde edilen RDX'in saflığı Asetonitrilde çözünmesi sonucunda HPLC analizi ile belirlendi. HPLC çalışma koşulları: Kolon (SB-C18 4,6mm ID x 25 cm),

Kolon Sıcaklığı: 35 °C; Kolon Basıncı: 90 bar; Numune Besleme Debisi:1,0 ml/dk; Detektör: UV; Taşıyıcı Faz: Asetonitril/Su (50:50) olarak belirlenmiştir.

Morfolojik ve Yapısal analiz: Geri kazanılan RDX'in fonksiyonel grup analizi ATR-FTIR (Bruker Vertex 70V, Almanya), faz yapısı X-ışını kırınımı (XRD, Rigaku Ultima-IV) analizi ile $2\theta = 2^\circ-90^\circ$ ve $0.02^\circ/s$. tarama hızıyla belirlendi. Morfolojik özellikleri ise, Taramalı elektron mikroskobu (SEM, Jeol JSM 600) kullanılarak belirlendi.

Bulgular

Kullanım ömrünü tamamlamış mühimmattan elde edilen Comp-B'nin bileşimi HPLC analizi ile belirlendi. Buna göre, RDX'in alıkonma zamanı: 7,4 dakika iken, TNT alıkonma zamanı ise 19,3 dakika olarak belirlendi (Şekil 4).

Şekil 4. Comp-B'nin HPLC Kromatogramı

RDX geri kazanım işlemi için iki farklı yol kullanılmış olup, Ekstraksiyon işlemi için TNT ve RDX'in 20°C'deki çözünürlük özellikleri (Tablo 1) değerlendirilerek aseton, metanol ve etanol ile ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2. TNT ve RDX'in (g/100 g solvent) [5-8]

Çözücü Türü	Aseton	Metanol	Etanol
TNT	109	0,354	1,23
RDX	8,2	0,025	Çözünmez

Kullanılan çözücüler ile RDX geri kazanım verimliliği Aseton, Metanol ve Etanol için sırasıyla, %88, %56 ve %27 olarak belirlendi. Ekstrakte edilen RDX'in saflığı ise HPLC analizi yapılarak belirlendi (Şekil 5). Kromatogramlardan açıkça görülebileceği gibi, metanol ve etanol ile yapılan ekstraksiyon işlemleri sonucunda elde edilen üründe RDX ile birlikte TNT de yüksek oranda bulunmaktadır (Şekil 5b-c). Bu sonuçlar doğrultusunda, belirlenen bu çözücü sistemlerinin yüksek saflıkta RDX kazanımında yeterli etkinliği göstermediği değerlendirilmiştir. Daha önceki çalışmamızda çözücü olarak Toluenin TNT'yi (benzer yapısal özellikler nedeniyle) daha fazla çözerek, RDX ekstraksiyon ile geri kazanımında daha etkili olduğu belirlenmişti [9].

Şekil 5. HPLC kromatogramları: (a) Aseton, (b) Metanol, (c) Etanol

Solvent-Antisolvent etkileşimi temeline dayanan ikinci yöntemde ise, mühimmat gövdesinden elde edilen Comp-B numunesinden, Aseton (AC) ve Asetonitrilde (ACN), RDX derişimi 0,2 M olacak şekilde çözelti hazırlanmıştır. Yöntem, RDX ve TNT'nin çözünürlüğünün yüksek olduğu bir çözücünde (solvent) Comp-B'nin çözünmesini sağladıktan sonra, ortama TNT'nin çözünürlüğünün devam ettiği

ancak RDX'in çözünürlüğünün azaldığı başka bir çözücünün (anti-solvent) eklenmesi sonucunda RDX kristallerinin kontrollü bir şekilde elde edilmesi temeline dayanmaktadır [10]. Bu amaçla, solvent olarak AC ve ACN, anti-solvent olarak ise Toluen kullanılmıştır. Şekil 6, AC ve ACN'in solvent olarak kullanıldığında elde edilen ürünlerin dijital fotoğraflarını göstermektedir.

Şekil 6. Solvent/Anti-solvent etkileşimi tekniğinde AC ve ACN'nin solvent olarak etkinliği

Şekil 6'dan görüldüğü gibi ACN çözeltisinin dibinde TNT varlığını gösteren sarı tortu bulunmaktadır. AC ile yapılan deneyde ise sadece beyaz çökelti (RDX) görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında, solvent olarak AC kullanılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiş ve AC kullanılarak RDX derişimi (0,2M-0,1M-0,075M-0,05M) ve hacimce madde miktarının (2ml, 5ml, 10ml) etkisi çalışılmıştır. Elde edilen tüm örnekler oda sıcaklığında kurutulduktan sonra tartılarak Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7. Derişim ve madde miktarının RDX kazanımına etkisi

Şekil 7'den görülebileceği gibi, düşük derişimlerde ve hacimlerde kazanım verimliliği oldukça düşük ve bu koşullarda elde edilen ürünlerde TNT safsızlığı da oldukça yüksektir (Şekil 8). Yalnız, aynı hacimsel miktarlarda, derişim 0,2 M olduğunda TNT'den kaynaklanan safsızlığın da önemli miktarda azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle, 0,2 M derişim ve 10 ml hacimsel miktarın optimum koşullar olduğu değerlendirilmiş ve bu koşullarda elde edilen ürünün saflığını gösteren HPLC kromatogramı deney sonunda elde edilen ürünün dijital fotoğrafı ile birlikte gösterilmiştir (Şekil 9a). Öte yandan, bu derişimde, hacmin daha fazla artırılması kromatogramdan da görülebileceği gibi TNT'ye ait pik yüksekliğinde yeniden artışa yol açmıştır. Buna sebep olarak miktarın artması ile birlikte TNT'nin çözünürlük sınırına ulaşılması yani çözünürlüğün azalması sonucunda RDX ile birlikte kristallenme eğilimine girmiş olduğu değerlendirilmiştir (Şekil 9b).

Şekil 8. HPLC kromatogramı: Başlangıç RDX derişimi/hacimsel miktar etkisi

Şekil 9. HPLC kromatogramı: Başlangıç RDX derişimi 0.2 M; (a) 10 ml ve (b) 20 ml

Sonuç olarak, mühimmat gövdesinden elde edilen Comp-B örneğine ekstraksiyon ve solvent/anti-solvent etkileşim teknikleri uygulanmış, her iki teknikle de RDX geri kazanımının mümkün olduğu ancak solvent-antisolvent tekniğinde daha saf ürün elde edilebildiği belirlenmiştir. Bu nedenle morfolojik ve yapısal analizler solvent-antisolvent tekniği ile elde edilen ürünlere uygulanmıştır.

Morfolojik Analiz: Solvent/anti-solvent etkileşim tekniği uygulanarak optimum koşullarda (0,2 M, 10 ml) elde edilen örneklerin SEM mikrografları Şekil 10'da verilmiştir. SEM mikrografına bakıldığında, elde edilen ürünün elipsoid geometrisinde ve pürüzsüz olduğu görülmektedir (Şekil 10a). Bu yol ile geri kazanılan RDX, yapısında bulunan vakstan (Comp-B bileşiminde yaklaşık %1) kurtulmak için hekzan ile yıkama işlemine tabi tutularak 10 °C buz banyosunda yeniden kristallendirildiğinde, RDX partiküllerinin elipsoid geometrisinden çubuk ya da silindir olarak niteleyebileceğimiz bir geometriye doğru kaydığı belirlenmiştir (Şekil 10b). Bununla birlikte, elde edilen ürünün saflığı da HPLC analizi ile belirlenmiş ve Şekil 10c'den görüldüğü gibi yüksek saflıkta (%99,5) RDX kazanımı sağlanmıştır. FTIR ve XRD analizleri, hekzan ile yıkanarak yeniden kristallendirilen ürüne uygulanmış ve literatürde verilen standart RDX ile değerlendirilmiştir.

Şekil 10. Solvent/Anti-solvent etkileşim tekniği optimum koşullarda elde edilen RDX'in SEM fotoğrafları: (a) RDX, (b) Hekzan yıkama sonrasında RDX ve (c) HPLC kromatogramı

Geri kazanılmış RDX partiküllerinin fonksiyonel gruplarının varlığı FTIR spektroskopisi ile belirlenmiştir. Şekil 11'e bakıldığında, 2998-3075 cm^{-1} 'de -CH asimetrik gerilimine ait bantlar görülmektedir [11-12]. Ayrıca, 1590 cm^{-1} , 1570 cm^{-1} ve 1380 cm^{-1} 'de RDX'in -NO₂ grubuna ait asimetrik gerilme [13-14] ve 1264 cm^{-1} de nitramin grubuna atfedilebilen bantlar görülmektedir [11]. Daha önceki çalışmalarda RDX'e ait bu grupların varlığının önemli olduğu belirtilmiştir [5].

Şekil 11. Geri kazanılan RDX'in FTIR spektrumu

Geri kazanılan RDX'in X-ışını kırınım deseninde $2\theta = 13^\circ, 17.8^\circ, 22.5^\circ$ ve $15.2^\circ, 29.2^\circ$ değerlerinde karakteristik kırınım pikleri görülmektedir. Benzer kırınım pikleri Yu ve arkadaşları tarafından da rapor edilmiştir [15]. Geri kazanılmış RDX partiküllerinin standart RDX'e benzer bir kırınım deseni göstermesi, solvet-antisolvent tekniği ile geri kazanım prosesinde uygulanan deneysel değişkenlerin (çözücü etkileşimi) RDX numunelerinin kristalinitesi üzerinde olumsuz bir etkisi göstermediği söylenebilir (Şekil 12).

Şekil 12. RDX örneklerinin XRD kırımım deseni

Farklı başlangıç hacimleri (0,2 M; 5 ml ve 10ml) kullanılarak geri kazanılan RDX örneklerinin lazerli tane ölçüm sonucuna bakıldığında, düşük hacimde tanecik boyutunun da azaldığı ($d_{0.5}=7.695 \mu\text{m}$), hacim artışıyla birlikte geri kazanılan RDX oranının artması ve taneciklerin aglomerasyonu sonucunda tanecik boyutunun da arttığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, hacim artışı, tanecik boyutunda artış ile birlikte polidispersiteyi de arttırdığı söylenebilir (Şekil 13).

Şekil 13. RDX numunelerinin lazerli tane boyut analizi (a) 10ml (b) 5ml

Çalışmalar sonucunda, partikül geometrisinin ve boyutunun önemli olduğu patlayıcı türlerinde kullanılmak üzere de geri dönüşüm prosesinden RDX'in geri kazanılabileceği değerlendirilmiştir. Geri kazanılan RDX'in yapısal karakterizasyonu sonucunda, standart RDX'e benzer özellikler gösterdiği ve uygulanan geri kazanım prosesinin RDX'in yapısal özelliklerini olumsuz etkilemediği belirlenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki aşamalarında, solvent-antisolvent tekniği ile daha küçük tane boyutlu partiküllerin elde edilmesi ve RDX'in patlayıcı olarak fonksiyonunu gösteren testlerin yapılması planlanmaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada, askeri mühimmatta yaygın olarak kullanılan Comp-B patlayıcısından RDX'in geri kazanımı ve saflaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda uygulanan yöntemlerden solvent-antisolvent

teknîği ile yüksek saflıkta RDX'in (%99,5) basit bir şekilde atık mühimmattan geri kazanılabileceği belirlenmiştir. Geliştirilen yöntem ile geri kazanılan ürünün hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağı hem de atık mühimmatın patlatılarak veya yakılarak bertaraf edilmesi sırasında oluşan çevresel etkilerin azaltılabileceği değerlendirilmektedir.

Teşekkür

Bu çalışmanın verileri Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri ABD'da yürütülen Yüksek Lisans tezinin bir bölümünü kapsamaktadır. Çalışmaya verdikleri destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlüğü ve Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileme Müdürlüğü'ne (MIGYEM) teşekkür ederiz.

Referanslar

- [1] Kullanım Ömrünü Tamamlamış Mühimmattan Patlayıcı Maddelerin Yeniden Kullanıma Kazandırılmasının Araştırılması (Proje) 2024
- [2] M.E. Sitzmann, S. Foti, C.C. Misener, No. NOLTR-73-186, Naval Ordnance Lab, White Oak MD 1973.
- [3] C. A. Taylor, Wm. H. Rinkenbach, the Solubility of Trinitrotoluene in Organic Solvents, the Explosives Laboratory Chemical Division of the Pittsburgh Experiment Station, US Bureau of Mines, Texas, 1922.
- [4] Mamatioğlu F., Uzer Arda A., Apak M.R., Determination of Ammonium Dinitramide with a Gold Nanoparticle-Based Colorimetric Sensor, Europt(r)ode XIV, NAPOLİ, İTALYA, 25-28 Mart 2018, 183.
- [5] A. Yücel, O. Atakol, "Nitro grupları içeren klasik patlayıcı maddelerin indirgenme tepkimeleri ile kimyasal bertaraf yöntemlerinin araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 15(1), 45-62, 2020.
- [6] M. Qasim, Y. Kholod, L. Gorb, D. Magers, P. Honea and J. Leszczynski, "Application of quantumchemical approximations to environmental problem", Chemosphere, 69, 1144-1150, 2007.
- [7] T. Brink, "Introduction to Green Energetic Materials," West Sussex: John Wiley & Sons, 2014, pp. 2-11.
- [8] S.Chen, Y.Ding, "Resource Recycling Technique of Abandoned TNT-RDX-AL Mixed Explosive." Shijiazhuang Mechanical Engineering College, Shijiazhuang, 050003, China, 2017.
- [9] Altın, S., Köse, Ö., Metin, A. U., Türker, M. Kullanım Ömrünü Tamamlamış Mühimmatlardan RDX Geri Kazanımının Araştırılması. Politeknik Dergisi 1-1. (2024).
- [10] R. Kumar, P. F. Siril, P. Soni "Preparation of Nano-RDX by Evaporation Assisted Solvent_Antisolvent Interaction", Propellants Explos. Pyrotech. 2010, 35, 1 – 7
- [11] Wu H., Jiang A., Li M., Wang Y., Zhao F., Li Y., "Preparation of Core-Shell-Structured RDX@PVDF Microspheres with Improved Thermal Stability and Decreased Mechanical Sensitivity", 4262: 1-11, (2022)
- [12] Ma X. L., Chen S. S, Chen K., Li L. J., Zhao J. J., Yang X. B., Shang F. Q., Lv X. J. And Shu Q.H., "A Novel Energetic Composite With A Special Sandwich Microstructure: RDX/Expanded Graphite Intercalation Composite", Journal of Physics 1507: 1-14, (2020)
- [13] Mattos E. C., Moreira E.D., Diniz M. F., Dutra R. C. L., Silva G., Iha K., Teipel U., "Characterization of Polymer-Coated RDX and HMX Particles". University of Applied Sciences, Particle Technology, 33: 44-50, (2008)
- [14] Zhang J, Liu Y, Zhang X, Fan Y, Xu J, Wang R, Wang Y and Zhang J. J. Therm. Anal. Calorim. 129 (2) 733-41, (2017)
- [15] Yu J, Jiang H, Xu S, Li H, Wang Y, Yao E, Pei Q, Li M, Zhang Y and Zhao F. "Preparation and Properties of RDX@FOX-7 Composites by Microfluidic Technology", Science and Technology on Combustion and Explosion Laboratory, Xi'an Modern Chemistry Research Institute, 13: 167 (2023)